

МОЛОДОЙ

УЧЁНЫЙ

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ»

ИНН/КПП: 7536104558/753601001

Тел/факс: (499) 653-70-87, 8-800-555-14-87

E-mail: info@moluch.ru

<http://moluch.ru/>

Исх. № 32103 от 18.07.2016

СПРАВКА

Подтверждаем, что статья «О семействе обобщенных моделей Фридрикса» (авторы: Гадаев Рустам Ражабович, Джонизоков Улугбек Абдуганиевич) опубликована в журнале «Молодой ученый» №13 (117), июль-1 2016 г. (стр. 5-7) (ISSN 2072-0297, свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г.).

Главный
редактор:

/к.т.н. Ахметов И.Г./

Исп.: Кайнова Г.А.

О семействе обобщенных моделей Фридрикса

Р.Р.Гадаев, У.А.Джонизоков

Некоторые задачи физики твердого тела [1], квантовой теории поля [2] и статистической физики [3] приводят к необходимости исследования резонансов и собственных значений обобщенной модели Фридрикса.

В настоящей работе рассматривается семейство обобщенных моделей Фридрикса $h(p)$, $p \in T^3$. Рассмотрим случай, когда параметр функция w_1 (см. ниже) имеет специальный вид и имеет невырожденный минимум в n , $n > 1$ в различных точках шестимерного тора T^6 .

Пусть $T^3 = (-\pi; \pi]^3$ - трехмерный куб с соответствующим отождествлением противоположных граней. Всюду в работе T^3 рассматривается как абелева группа, в которой операции сложения и умножения на вещественное число введены как операции сложения и умножения на вещественное число в R^3 по модулю $(2\pi Z)^3$. Пусть C - одномерное комплексное пространство, $L_2(T^3)$ - гильбертово пространство квадратично интегрируемых (комплекснозначных) функций, определенных на T^3 .

Обозначим через H прямую сумму пространств $H_0 = C$ и $H_1 = L_2(T^3)$, т.е. $H = H_0 \oplus H_1$. Гильбертово пространство H называется двухчастичная обрезанная подпространства Фоковского пространства.

Рассмотрим семейство обобщенных моделей Фридрикса $h(p)$, $p \in T^3$ действующих в гильбертовом пространстве H и задающийся как операторная матрица

$$h(p) = \begin{pmatrix} h_{00}(p) & h_{01} \\ h_{10} & h_{11}(p) \end{pmatrix} \quad (1)$$

где операторы $h_{ii}(p) : H_i \rightarrow H_i$, $i = 0, 1$, $p \in T^3$ и $h_{ij}(p) : H_j \rightarrow H_i$, $i \neq j$, $i, j = 0, 1$

определяются по формулам

$$\begin{aligned} (h_{00}(p)f_0)_0 &= w_0(p)f_0, \quad (h_{01}f_1)_0 = \int \mathcal{Q}(s)f_1(s)ds, \\ (h_{10}f_0)_1(q) &= \mathcal{Q}(q)f_0, \quad (h_{11}(p)f_1)_1(q) = w_1(p, q)f_1(q). \end{aligned}$$

Здесь $f_i \in H_i$, $i = 0, 1$, $\mathcal{Q}(\cdot)$ - вещественнозначная непрерывная (ненулевая) функция на T^3 , а функции $w_0(\cdot)$ и $w_1(\cdot, \cdot)$ имеют вид $w_0(p) = a + \varepsilon(p)$, $w_1(p, q) = \varepsilon(p) + \varepsilon(p + q) + \varepsilon(q)$, где $a > 0$ функция $\varepsilon(\cdot)$ определяется с помощью равенства

$$\varepsilon(p) = \sum_{j=1}^3 (1 - \cos mp^{(j)}), \quad p = (p^{(1)}, p^{(2)}, p^{(3)}) \in T^3,$$

а m натуральное число. Здесь и в дальнейшем интеграл без указания пределов всюду означает интегрирование по всей области изменения переменных интегрирования.

Легко можно проверить, что в этих предположениях оператор $h(p)$, $p \in T^3$, определенный по формуле (1) и действующий в гильбертовом пространстве H , является ограниченным и самосопряженным.

Пусть оператор $h_0(p)$, $p \in T^3$ действует в H как

$$h_0(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & h_{11}(p) \end{pmatrix}.$$

Оператор возмущения $h(p) - h_0(p)$, $p \in T^3$ оператора $h_0(p)$, $p \in T^3$ является самосопряженным оператором ранга 2. Следовательно, из известной теоремы Г.Вейля о сохранении существенного спектра при возмущениях конечного ранга вытекает, что существенный спектр оператора $h(p)$, $p \in T^3$ совпадает с существенным спектром оператора $h_0(p)$, $p \in T^3$. Известно, что $\sigma_{\text{ess}}(h_0(p)) = [m(p); M(p)]$, где числа $m(p)$ и $M(p)$ определяются равенствами

$$m(p) = \varepsilon(p) + 2 \sum_{j=1}^3 \left(1 - \cos \frac{mp^{(j)}}{2} \right), \quad p = (p^{(1)}, p^{(2)}, p^{(3)}) \in T^3,$$

$$M(p) = \varepsilon(p) + 2 \sum_{j=1}^3 \left(1 + \cos \frac{mp^{(j)}}{2} \right), \quad p = (p^{(1)}, p^{(2)}, p^{(3)}) \in T^3.$$

Из последних двух фактов следует, что

$$\sigma_{\text{ess}}(h(p)) = [m(p); M(p)]. \quad (2)$$

Замечание 1. Отметим, что существенный спектр оператора $h\left(\frac{1}{m}\pi\right)$, $\bar{\pi} = (\pi, \pi, \pi)$ совпадает с точкой $\{12\}$ и следовательно, для любого $p \in T^3$ мы не можем сказать, что существенный спектр оператора $h(p)$ является абсолютно непрерывным.

Обозначим через $n = n(m)$ число тех точек $(p_i, q_j) \in (T^3)^2$ таких, что $p = (p^{(1)}, p^{(2)}, p^{(3)})$, $q = (q^{(1)}, q^{(2)}, q^{(3)})$ и $p_i^{(k)}, q_j^{(k)} \in \left\{ 0, \pm \frac{2}{m}\pi; \pm \frac{4}{m}\pi; \dots; \pm \frac{m'}{m}\pi \right\}$, $k = 1, 2, 3$, $p_s \neq p_l, q_s \neq q_l$ для всех $s \neq l$, где

$$m' = \begin{cases} m-2, & \text{если } m \text{ четная} \\ m-1, & \text{если } m \text{ нечетная.} \end{cases}$$

Легко можно проверить, что $n = (m' + 1)^6$ и функция $w_1(\cdot, \cdot)$ имеет невырожденный минимум в точках $(p_i, q_j) \in (T^3)^2$, $i, j = \overline{1, \sqrt{n}}$.

Дополнительно будем предполагать, что $m \geq 3$. Потому что, если $m = 1, 2$, тогда $n = 1$ и в настоящей работе нам интересен случай $n > 1$.

Замечание 2. Заметим, что верно равенство $h(p_1) \equiv h(p_i)$, $i = \overline{2, \sqrt{n}}$.

Из определения числа p_1 и равенства (2) вытекает, что $\sigma_{ess}(h(p_1)) = [0; 12]$. При каждом фиксированном $p \in T^3$ определим регулярную в $C \setminus [m(p); M(p)]$ функцию (определитель Фредгольма, ассоциированный с оператором $h(p)$, $p \in T^3$)

$$\Delta(p; z) = w_0(p) - z - \int \frac{\mathcal{G}^2(s) ds}{w_1(p, s) - z}.$$

Далее, везде дополнительно предполагается, что все частные производные первого порядка функции $\mathcal{G}(\cdot)$ непрерывны на T^3 .

Так как функция $w_1(\cdot, \cdot)$ имеет невырожденный минимум, равный нулю в точках $(p_i, q_j) \in (T^3)^2$, $i, j = \overline{1, \sqrt{n}}$ и все частные производные первого порядка функции $\mathcal{G}(\cdot)$ непрерывны на T^3 , существует конечный интеграл

$$\int \frac{\mathcal{G}^2(s) ds}{w_1(p, s)}, \quad p \in T^3.$$

Из теоремы о предельном переходе под знаком интеграла Лебега и равенства $\Delta(p_i; 0) = \Delta(p_1; 0)$, $i = \overline{2, \sqrt{n}}$ следует, что

$$\Delta(p_1; 0) = \lim_{p \rightarrow p_1} \Delta(p; 0), \quad i = \overline{1, \sqrt{n}}.$$

Теорема 1. Число $z = 0$ является собственным значением оператора $h(p_1)$ тогда и только тогда, когда $\Delta(p_1; 0) = 0$ и $\mathcal{G}(q_i) = 0$, $i = \overline{1, \sqrt{n}}$.

Список литературы

1. D. C. Mattis. The few-body problem on a lattice. Rev. Modern Phys., **58** (1986), No. 2, 361-379.
2. Фридрихс К. Возмущения спектра операторов в гильбертовом пространстве. М.: Мир. 1972.
3. Малышев В.А., Минлос Р.А. Кластерные операторы. Труды семинара им. И. Г. Петровского, 1983. Вып. 9. с.63-80.

УЧЕБНЫЙ
СЛОВАРЬ-МИНИМУМ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ

Тематический план 1975 г. № 108

Редактор *Л. Н. Панадина*

Художник *Н. А. Князьков*

Художественный редактор *В. В. Воронин*

Технический редактор *В. В. Лебедева*

Сдано в набор 18/IV 1975 г. Подписано к печати 24/V 1976 г.
Формат 80×108^{1/32}. Бумага тип. № 3. Физ. печ. л. 4,75
Усл. печ. л. 7,98. Тираж 50 000 экз. Зак. 157. Изд. № 2611
Цена 22 коп.

Издательство Московского университета.
Москва, К-9, ул. Герцена, 5/7.
Типография Изд-ва МГУ. Москва, Ленинские горы